

1669 ई. के जाट विद्रोह की धार्मिक व सामाजिक भूमिका

डॉ. प्रमोद कुमार

सहायक आचार्य, इतिहास, एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर (राज.)

Corresponding Author- डॉ. प्रमोद कुमार

सामान्य सारांश :-

1669 ई. के जाट विद्रोह की पृष्ठभूमि में औरंगज़ेब कालीन संकीर्ण तथा प्रतिक्रियावादी विचारधारा एवं उसकी धार्मिक अत्याचारों की नीति के विरुद्ध उत्पन्न असंतोष की बड़ी प्रभावी भूमिका थी। जाट विद्रोह की पृष्ठभूमि में औरंगज़ेब का धार्मिक कट्टरपन एक महत्वपूर्ण तत्व था। अपनी धार्मिक नीति के क्रियान्वयन हेतु औरंगज़ेब ने जो प्रयास किये उन्होंने जाटों को उद्देलित करने का कार्य किया।

इसके साथ ही औरंगज़ेब ने जाटों के सामाजिक ताने-बाने तथा तथा उनकी परंपरागत लोकतांत्रिक एवं जनजातीय जीवन पद्धति में अनावश्यक हस्तक्षेप कर उन्हें क्रुद्ध कर दिया। अति केंद्रीकृत व्यवस्था, और उस पर से शासक के संकीर्ण विचार, जाटों के कबीलाई और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के स्वभावतया विपरीत थे। औरंगज़ेब ने जाटों की चिर-प्रचलित संस्थाओं के 'कार्यकलाप को नियंत्रित' कर दिया। इससे, और साथ ही उसकी धर्मांधता ने जाटों में उद्दिग्नता पैदा कर दी। स्पष्टतया, उनके पोषित रीतिगत अधिकारों में किसी का हस्तक्षेप अपने आप में ही जनजातीय जाटों के विद्वेष का पर्याप्त कारण था और औरंगज़ेब के द्वारा उत्पन्न इस नवीन विकट परिस्थिति से उनके रोष तथा विद्वेष की भावना बहुत गहरी तथा दृढ़ हुई होगी। अपने गणतंत्रीय अतीत की स्मृतियों को सँजोकर रखने वाले तथा उसी प्रकार की भावना से अब भी ओतप्रोत साहसिक जाटों के लिए एक संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था, जो उनकी परंपरागत जनजातीय तथा लोकतांत्रिक पद्धतियों को हड़पने पर उतारू थी, के आगे घुटने टेक देना संभव नहीं था।

मुख्य शब्द :- हिन्दू प्रतिक्रिया, धार्मिक अत्याचार, प्लावी साहित्य, साखा, जनजातीय जीवन पद्धति।

अभी तक इतिहासकारों ने 1669 ई. के जाट विद्रोह को औरंगज़ेब के शासनकाल में घटित होने वाले अन्य विद्रोहों के साथ सामान्य सन्दर्भ में ही देखने का प्रयास किया है। हालाँकि यह सत्य है कि इस विद्रोह के पीछे भी काफी हद तक वही कारण उत्तरदायी थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य में अन्य तत्वों को शाही सत्ता के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उद्देलित किया, परन्तु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जाट विद्रोह का स्वरूप इन आंदोलनों से कई मायनों में भिन्न था और अपने अंदर कुछ ऐसी खासियतें समाहित किए हुए था जो अन्य समकालीन आंदोलनों में दृष्टिगत नहीं होतीं।

विलियम इर्विन तथा जदुनाथ सरकार¹ जैसे इतिहासकारों ने जाट विद्रोह को औरंगज़ेब की संकीर्ण और प्रतिक्रियावादी सोच तथा उसकी धार्मिक अत्याचारों की नीति के विरुद्ध उत्पन्न हिन्दू असंतोष के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। इन्हीं का अनुसरण करते हुए के. आर. कानूनगो ने 1925 ई. में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ़ दी जाट्स' में जाट विद्रोह के स्वरूप को 'हिन्दू

प्रतिक्रिया' के रूप में अभिव्यक्त किया है, जो कि औरंगज़ेब की धार्मिक भेदभाव की नीति के विरोध में उत्पन्न हुई थी।² पी. सी. चान्दावत³ ने भी अपनी पुस्तक 'महाराजा सूरजमल और उनका युग' में इसी मत का अनुसरण किया है और नटवर सिंह की पुस्तक 'महाराजा सूरजमल' में भी जाट विद्रोह के स्वरूप को इसी दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है।⁴

उपरोक्त लेखकों की मान्यता है कि जाट विद्रोह की पृष्ठभूमि में औरंगज़ेब के धार्मिक कट्टरपन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अपने स्वभाव से औरंगज़ेब एक रूढ़िवादी व्यक्ति था। उसने मुगल साम्राज्य को 'शुद्ध इस्लाम का चैंपियन'⁵ बनकर प्राप्त किया था। एक बादशाह की हैसियत से उसने एक मुस्लिम राज्य का स्वप्न देखा था। उसने अपने साम्राज्य की मिश्रित धर्मावलंबी प्रजा के ऊपर रूढ़िवादी इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार शासन करने का इरादा किया था।⁶

अपनी धार्मिक नीति के पालनार्थ औरंगज़ेब ने चौमुखी नीति अपनाई थी, यथा - इस्लामी रीति-रिवाजों

का प्रवर्तन, हिन्दुओं के विरुद्ध विनियमन, विद्यार्थियों को मुसलमान बनाना और मंदिरों को तोड़ना। यद्यपि प्रारम्भ में उसने सतर्क रहते हुए फूँक-फूँककर कदम बढ़ाए थे, लेकिन समय गुजरने के साथ-साथ उसका कठमुल्लापन बढ़ गया था।⁷ उसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम, दोनों को शरीअत का पाबंद करना था।⁸ अतः उसने फ़रमान जारी करके ऐसे नियम बना दिए जिनका लक्ष्य गैर-इस्लामिक धर्मक्रियाओं को दबाना तथा जन सामान्य में मुस्लिम तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना था।⁹

इनमें से कुछ आदेश हिन्दुओं के लिए काफी उत्तेजनात्मक थे। जजिया का पुनः लगाया जाना इसका एक विशेष उदाहरण है। सन् 1665 ई. में होली और दिवाली जैसे हिन्दू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी गई थी।¹⁰ सन् 1668 ई. में मुगल साम्राज्य में हिंदू मेले प्रतिबंधित कर दिए गए थे। सन् 1665 ई. में हिंदुओं पर भेदभावमूलक महसूल लगाए गए। उनको अपने माल पर पाँच प्रतिशत चुंगी देनी होती थी जबकि मुसलमानों पर यह महसूल आधा था। आगे चलकर 1667 ई. में तो मुसलमानों को इस आधे महसूल से भी पूर्णतया मुक्त कर दिया गया था।¹¹ इसी तरह का कर संबंधी भेदभाव उद्यान उत्पादों के विषय में भी किया जाता था।¹²

साम्राज्य में हिंदुओं पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करना था। इसके अतिरिक्त औरंगज़ेब ने गैर-मुस्लिमों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अनेक प्रलोभन भी दिए। इस्लाम कुबूल करने वालों को वह ओहदे, आर्थिक अनुदान, सार्वजनिक सम्मान, यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षमा तक दिया करता था।¹³

इससे भी बढ़कर, औरंगज़ेब ने साम्राज्य में मंदिर तुड़वाने की नीति अपनाई। इस संबंध में उसने बहुत ही चतुराई से काम लिया। सन् 1659 ई. के प्रारम्भ में उसने घोषित किया कि उसका धर्म-विधान नए मंदिर बनवाने की इजाज़त नहीं देता, किंतु पुराने मंदिरों को गिराने का उसमें कोई आदेश नहीं था।¹⁴ फिर धीरे-धीरे वह खुलने लगा और पुराने मंदिरों को भी गिराने के आदेश जारी किये गए। उसके शासन के प्रारंभिक दिनों में ही सोमनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। गुजरात की अपनी सूबेदारी के समय उसने जो मंदिर तुड़वाए थे, उनमें से जिनका जीर्णोद्धार हो गया था,

उन्हें पुनः गिरा देने का आदेश उसने 1665 ई. में जारी कर दिया।¹⁵ इसके बाद उसने उड़ीसा के समस्त मंदिर ध्वस्त करवा दिए। 1669 ई. में वह बिल्कुल बेनकाब हो गया और उस वर्ष उसने एक आम आदेश जारी करके साम्राज्य भर में हिंदू पाठशालाओं और मंदिरों को तुड़वा डाला तथा धार्मिक शिक्षा और धार्मिक आचार-व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिए।¹⁶ इस आदेश के फलस्वरूप जो मंदिर गिरवाए गए उनमें मलारना और विश्वनाथ के मंदिर भी शामिल थे।¹⁷ इस प्रकार ग्यारह वर्षों की छोटी सी अवधि में ही औरंगज़ेब ने अकबर की उदार और सहिष्णु नीति को उलटकर रख दिया। अकबर के उदारवाद को जहाँ उसकी प्रजा का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त हुआ था, वहीं औरंगज़ेब के कठमुल्लापन ने त्रस्त गैर-मुस्लिमों में भारी असंतोष पैदा कर दिया।¹⁸

औरंगज़ेब के शासनकाल में जाट विद्रोह के केंद्र मथुरा को बहुत प्रताड़ित किया गया। हिंदू उपासना का यह पूज्यनीय स्थान स्वाभाविकतया औरंगज़ेब की आँख का कांटा था। उसने हिन्दुओं को कुचलने के लिए एक धार्मिक व्यक्ति अब्दुन्नबी को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया था। इस पदाधिकारी ने संदिग्ध साधनों से 93000 मोहरें और तेरह लाख रुपए नकद तथा साढ़े चार लाख रुपए की बहुमूल्य वस्तुएं जमा कर ली थीं।¹⁹ अब्दुन्नबी ने इस शहर का एक मंदिर तुड़वा डाला तथा 1661-62 ई. में उस स्थान पर जामा मस्जिद खड़ी कर दी। औरंगज़ेब के आदेशों का पालन करते हुए इसके बाद 1666 ई. में उसने केशव राय के प्रसिद्ध मंदिर की पत्थर की रेलिंग भी नष्ट करवा दी।²⁰

स्वाभाविक है कि इस तरह की कार्यवाहियों ने जाटों को और भी उत्तेजित कर दिया होगा। इससे पहले भी सल्तनत काल में हिंदू धर्म को खतरे की संभावना अथवा उसे कुचलने के कारणों से जाटों में असंतोष पैदा हो चुका था।²¹ यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कट्टरपंथी औरंगज़ेब द्वारा अधिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किए गए धार्मिक उत्पीड़न ने जाटों की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाई होगी। वैसे तो धार्मिक आस्था के संबंध में जाट कभी भी रूढ़िवादी नहीं रहे हैं।²² वे धर्म की दार्शनिक अथवा नैतिक सूक्ष्मताओं की चिंता नहीं करते, किंतु धर्म के बाह्य आनुष्ठानिक पहलुओं से वे अवश्य प्रभावित होते हैं। अतः मेलों और त्योहारों पर पाबंदियाँ तथा धार्मिक

स्थानों को अपवित्र करने की कार्यवाहियाँ उनके लिए चिंता का विषय ज़रूर बनी होंगी।²³

इस संबंध में डॉ. जी. सी. द्विवेदी²⁴ ने जाटों की धार्मिक भावनाओं को उभारने के सन्दर्भ में 'प्लावी साहित्य' के महत्व की चर्चा की है। उनका मानना है कि 'प्लावी साहित्य' अथवा जाट और अन्य स्थानीय लोग जिसे 'साखा'²⁵ के नाम से जानते हैं, में समर्थ गुरु रामदास²⁶ द्वारा ब्रज प्रदेश की यात्रा की चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने जाटों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया था।²⁷ उन्होंने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाह दी थी।²⁸ उन्होंने यह भी समझाया था कि अत्याचार करना पाप है किंतु अत्याचार को सहते रहना उससे भी बड़ा पाप है।²⁹ गुरु की सलाह और उनकी प्रेरणा से गोकुला ने हिंदुओं को विनाश से बचाने की प्रतिज्ञा की और विद्रोह के लिए उठ खड़ा हुआ।³⁰

यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 'साखा' में वर्णित साक्ष्यों पर पूर्णतया विश्वास करते हुए उसे आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'प्लावी साहित्य' का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से प्रेषण होता है जिसमें अतिशयोक्ति तथा प्रक्रिया परिवर्तन की संभावना रहती है। तथापि, जाटों की स्वभावगत विशेषताओं को समझते हुए 'साखाओं' के कथन को एकदम अस्वीकार कर देना भी कठिन है। बिना किसी विशेषता के कोई भी व्यक्ति किसी की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता, और जाट तो बिल्कुल नहीं। जाट क्षेत्रों में समर्थ गुरु रामदास की यात्राओं तथा कार्यकलाप की सशक्त और चिरस्थायी परंपरा मिलती है।³¹ देवदत्त द्वारा सुरक्षित रखे गए परंपरागत विवरणों से भी सिद्ध होता है कि रामदास ने यहाँ आकर जाटों को मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया था।³² समर्थ गुरु की शिक्षाएँ और उनका दर्शन इस संदर्भ में विचारणीय विषय नहीं है, किंतु यह बात भलीभांति ज्ञात है कि वह एक भिन्न प्रकार के धार्मिक उपदेशक थे। वह किसी सिद्धांतहीन जीवन के समर्थक नहीं थे। वह समाज तथा देश की समसामयिक समस्याओं में गहन रुचि लेते थे। लगता है कि उनकी यात्रा और प्रबोधन ने गोकुला और उसके अनुयायियों को काफी प्रभावित किया होगा।³³

वस्तुतः जाट इस समय पहले से ही काफी विट्ठल और परेशान थे और उन्हें भड़काने के लिए अब मात्र एक

चिंगारी की जरूरत थी, जो 'साखा' के अनुसार गुरु रामदास ने उन्हें प्रदान की।³⁴ कानूनगो की मान्यता है कि 1669 ई. के विद्रोह में भड़की भयंकर आग की एक लपट ने पूरे भारत को अपनी बाँहों में समेट लिया और यही हिन्दू राष्ट्रवाद³⁵ के पुनरुत्थान का कारण बनी।

हालाँकि इस तथ्य में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता कि औरंगज़ेब की धार्मिक भेदभाव संबंधी नीति ने जाट विद्रोह को उभारने में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य अवश्य किया होगा, परन्तु इसे उसका एकमात्र तथा मूल कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही जाट विद्रोह के स्वरूप को धार्मिक प्रतिक्रिया के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि औरंगज़ेब से बहुत पहले फ़ीरोज़ तुगलक³⁶ और सिकन्दर लोदी³⁷ जैसे सुल्तानों के धार्मिक कट्टरपन ने जाटों को ऐसे किसी विद्रोह के लिए उत्तेजित नहीं किया। 1679 ई. में जब औरंगज़ेब द्वारा संपूर्ण साम्राज्य में जजिया कर लगाया गया तब भी जाटों में इस तरह का विद्रोह उत्पन्न नहीं हुआ, तथा शाही पदाधिकारियों के नृशंस व्यवहार³⁸ ने भी इस आकार का विद्रोह जाटों में शायद ही पैदा किया हो। इससे यह समझा जा सकता है कि केवल शहंशाह के धार्मिक उत्पीड़न ने जाटों को विद्रोही रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि इसके पीछे और भी महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे।

अभी तक प्रायः जाट विद्रोह के स्वरूप को निर्धारित करते समय उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की ओर इतिहासकारों का अधिक ध्यान नहीं गया है जबकि जाट आंदोलन के संगठन तथा उत्कर्ष में इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विद्वानों ने जाटों के सामाजिक ताने-बाने तथा उस पर इस काल में पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों के संदर्भ में जाट विद्रोह को देखने का प्रयास किया है। जी. सी. द्विवेदी³⁹ ने औरंगज़ेब द्वारा 'जाटों की परंपरागत लोकतांत्रिक एवं जनजातीय जीवन पद्धति' में अनावश्यक हस्तक्षेप को जाट विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक के रूप में चिन्हित करने का प्रयास किया है। इस विद्रोह के पीछे निहित प्रमुख तत्वों में से एक की पहचान औरंगज़ेब के अधीन मुगल शासन के परिवर्तित स्वरूप और कार्यक्षेत्र में की जा सकती है⁴⁰, जो कि जाट विरादरी की लोकतांत्रिक और जनजातीय जीवन-पद्धति के प्रति हानिकारक था। अकबर ने धार्मिक और सामाजिक

स्वतंत्रता, ग्रामीण स्वायत्तता और सामान्य जनता की स्वैच्छिक सहमति के आधार पर बहुत मनोयोग से एक सर्वांगीण राज्य निर्मित करने का प्रयास किया था।⁴¹ जहाँगीर के अधीन शासन की मुगल निरंकुशता ने भी अपने पिछले स्वरूप को लगभग बनाये रखा।⁴² प्रारम्भ में दृष्टिगोचर होने वाली शाहजहाँ की असहिष्णु प्रवृत्ति के बावजूद उसके समय में भी सरकार ने 'न्याय भावना' का प्रदर्शन किया और जनता के हितों का ध्यान बनाये रखा।⁴³

परन्तु हम देखते हैं कि औरंगज़ेब के सिंहासनारूढ़ होने के बाद मुगल साम्राज्य का सर्वांगीण स्वरूप शनैः-शनैः संकीर्ण तथा अत्यधिक केंद्रीभूत निरंकुश शासन में परिवर्तित हो गया।⁴⁴ कोई भी निरंकुश शासन प्रणाली उसके शासक पर निर्भर होती है जो समस्त प्रशासकीय तंत्र को अनुप्रेरित करता है।⁴⁵ अपने अन्य गुणों के अतिरिक्त औरंगज़ेब विस्मयकारी परिश्रम, अटल अध्यवसाय तथा अदम्य इच्छा शक्ति के गुणों से भी संपन्न था। इसके कारण उसमें अन्य लोगों के प्रति अविश्वास तथा अनुदारता की भावना आ गई थी, उसका दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया था तथा वह एकपक्षीय विचारों से प्रेरित एवं छोटी-छोटी बातों को स्वयं निर्देशित करने लग गया था।⁴⁶ सिद्धांत रूप में तो निरंकुशता का आधार अकबरकालीन जैसा ही था, परन्तु व्यवहारिक तौर पर औरंगज़ेब के अपने स्वभाव तथा राज्य के उसके आदर्शवादी स्वरूप ने उसे अत्यधिक केंद्रीकृत एकतंत्र में परिवर्तित कर दिया था।⁴⁷ अपनी प्रजा के समस्त लोगों के साथ समान व्यवहार करने वाले अकबर के ज्ञानोद्दीप्त और उदार विचारों⁴⁸ का स्थान अब संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण ने ले लिया था।

इस प्रकार की अति केंद्रीकृत व्यवस्था, और उस पर से शासक के संकीर्ण विचार, जाटों के कबीलाई और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के स्वभावतया विपरीत थे। लोकतांत्रिक तरीकों के प्रति सहज लगाव तथा 'भरपूर स्वाधीनता' का उपभोग सदा से ही जाटों की विशिष्टता रही है। बाह्य हस्तक्षेप के प्रति उनकी स्पष्ट और सुनिश्चित विमुखता रही है तथा अपने आंतरिक विषयों के प्रशासन में वे स्वायत्तता के अभ्यस्त रहे हैं।⁴⁹ अपने दैनिक जीवन से संबंधित समस्त विषयों का निपटारा अपने प्रिय आदर्शों के आधार पर स्वयं ही करने की प्रवृत्ति उनमें सदा रही है और आज भी वह देखने को मिलती है। दुर्भाग्यवश मथुरा क्षेत्र के

जाटों से संबंधित औरंगज़ेब-कालीन कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में उनकी कबीलाई और लोकतांत्रिक रीति-रिवाज हमारी जानकारी में आये हैं।⁵⁰ औरंगज़ेब से काफी पूर्व में ही मुगल शासकों द्वारा जाटों के परंपरागत रीति-रिवाजों तथा कानूनों के प्रति सम्मान एवं सहमति की भावना प्रकट की गई थी। इस संबंध में उनके परंपरागत रीति-रिवाजों तथा कानूनों का सम्मान करते हुए बादशाह अकबर ने दो फ़रमान जारी किये थे। पहला, आठवीं रमज़ान 987 अल हिजरी, और दूसरा, ग्यारहवीं रमज़ान 989 अल हिजरी। इन फ़रमानों द्वारा ऊपरी दोआब क्षेत्र के जाटों की गोत्र पंचायतों को धार्मिक विषयों के संबंध में आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ ही 'अपने कृत्यों को अपनी प्राचीन प्रथाओं एवं कानूनों के अनुसार चलाने' की छूट प्रदान की गई थी।⁵¹

अकबर की यह दूरदर्शी नीति संभवतः शाहजहाँ के समय तक चलती रही थी। जहाँगीर ने कभी-कभी जाटों के शीर्ष नेताओं को अपने दरबार में आमंत्रित करके उन्हें खिलअत देकर सम्मानित भी किया था।⁵² परन्तु औरंगज़ेब की नीति इसके बिलकुल विपरीत थी। उसने जाटों की चिर-प्रचलित संस्थाओं के 'कार्यकलाप को नियंत्रित' कर दिया। इससे, और साथ ही उसकी धर्मांधता ने जाटों में उद्दिग्रता पैदा कर दी। इस प्रश्न पर उन्होंने विक्रमी संवत् 1718 में छपरौली की एक सभा में विचार किया तथा नये कानूनों के विरोध का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने इस समय दिल्ली दरबार की नीतियों के प्रत्यावर्तन के लिये निवेदन भी किया।⁵³ मथुरा क्षेत्र के जाटों के प्रति हमें औरंगज़ेब के विशिष्ट व्यवहार की जानकारी नहीं है। परन्तु ऊपरी दोआब क्षेत्र के जाटों के प्रति औरंगज़ेब का जो व्यवहार था उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उनके साथ भी औरंगज़ेब का व्यवहार भिन्न नहीं रहा होगा तथा उनके भी रीति-रिवाजों पर उसने वैसे ही नियंत्रण लगाये होंगे। स्पष्टतया, उनके पोषित रीतिगत अधिकारों में किसी का हस्तक्षेप अपने आप में ही जनजातीय जाटों के विद्वेष का पर्याप्त कारण था, और अकबर के उदार व्यवहार का उपभोग करने के बाद औरंगज़ेब के द्वारा उत्पन्न इस नवीन विकट परिस्थिति से उनके रोष तथा विद्वेष की भावना बहुत गहरी तथा दृढ़ हुई होगी। अपने गणतंत्रीय अतीत की स्मृतियों को सँजोकर रखने वाले तथा उसी प्रकार की भावना से अब भी

ओतप्रोत साहसिक जाटों के लिए एक संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था, जो उनकी परंपरागत जनजातीय तथा लोकतांत्रिक पद्धतियों को हड़पने पर उतारू थी, के आगे घुटने टेक देना संभव नहीं था।⁵⁴

सन्दर्भ

- 1 जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ़ औरंगज़ेब, खंड III, पृ. 290
- 2 कालिकारंजन कानूनगो, जाटों का इतिहास (हिंदी अनुवाद), पृ. 20-21
- 3 पी. सी. चांदावत, महाराजा सूरजमल और उनका युग, पृ. 19
- 4 नटवर सिंह, महाराजा सूरजमल, पृ. XIII
- 5 सरकार, औरंगज़ेब, खंड III, पृ. 81
- 6 एस. आर. शर्मा, रिलिजियस पॉलिसी ऑफ़ द मुग़ल एंपरर्स, पृ. 132
- 7 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मुग़लकालीन भारत, पृ. 463-65
- 8 शर्मा, रिलिजियस पॉलिसी, पृ. 129
- 9 वही, पृ. 127-34; सरकार, औरंगज़ेब, खंड III, पृ. 81-90
- 10 सरकार, अ शार्ट हिस्ट्री ऑफ़ औरंगज़ेब (हिन्दी अनुवाद), पृ. 155
- 11 वही, पृ. 154-55
- 12 श्रीवास्तव, पूर्वोद्धत, पृ. 465
- 13 शर्मा, रिलिजियस पॉलिसी, पृ. 203-13
- 14 एडवर्ड्स और गैरेट, मुग़ल रूल इन इंडिया, पृ. 115
- 15 वही, पृ. 117
- 16 साक्री मुस्तइद ख़ान, मासीरे आलमगीरी (अनु. जदुनाथ सरकार), पृ. 51-52
- 17 वी. ए. स्मिथ, द ऑक्सफ़ोर्ड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ. 437
- 18 शर्मा, रिलिजियस पॉलिसी, पृ. 214-16
- 19 मासीरे आलमगीरी, पृ. 53
- 20 सरकार, औरंगज़ेब, खंड III, पृ. 281-82; ग्राउसे, मथुरा मेमांयर, पृ. 37
- 21 जी. सी. द्विवेदी, जाट और मुग़ल साम्राज्य, पृ. 12
- 22 जे. एम. हट्टन, कास्ट इन इंडिया, पृ. 33
- 23 देशराज, जाट इतिहास, पृ. 128-29, ने इस संबंध में उचित ही लिखा है कि मेलों और त्योहारों को जाटों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
- 24 द्विवेदी, पूर्वोद्धत, पृ. 12-13
- 25 जोगियों द्वारा त्योहारों या ऐसे ही अवसरों पर, एकतारा पर ये 'शाखाएँ' (साखियाँ) गाई जाती हैं। द्विवेदी ने हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जोगियों से संकलित ऐसी अनेक साखियों का उल्लेख अपने ग्रंथ 'जाट और मुग़ल साम्राज्य', पृ. 12-13, में किया है।
- 26 साखा : एक शक्ति पैदा हुई दक्षिण में वो उत्तर में आई,
ब्राह्मण के घर जन्म लिया फेर साधु
वेषधारा।
समर्थ गुरु की पदवी पाकर भारत का तारा॥
- 27 साखा : बड़े- बड़े वीरों से विद्रोह के नाम अपने सामने प्रण लिया,
आर्य हिंद यह आर्य देश हमारा है।
- 28 साखा : धर्म बचाओ, देश बचाओ, यही वचन सबसे प्यारा है।
जुल्म को जुल्म से रोको, यह मेरा सबको कहणा।
- 29 साखा : जुल्म करना पाप घणा, जुल्म का शेणा पाप बडा।
- 30 साखा : गोकुल योद्धा ने पहला बिडा पान का आण चबाया।
गुरु ने हाथ धर उसके सिर पर नूं उसे समझाया॥
- 31 पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट बहुल क्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान डॉ. द्विवेदी ने वयोवृद्ध

- जाटों से समर्थ गुरु रामदास की यात्रा से संबंधित कहानियाँ सुनने का जिक्र किया है, जिनमें विभिन्न स्थानीय ठिकानों और जगहों की चर्चा भी आई थी। मल्लयुद्ध तथा योद्धाओं के कार्यकलाप में उनकी रुचियाँ तथा अपने अनुयायियों के साथ उनकी यात्रा अभिलाक्षणिक रूप से ठेठ गुरु जैसी थी। वहाँ आज तक आम जाट उनकी यात्रा स्मृति को सँजोए हुए है।
- 32 उद्धृत, द्विवेदी, पूर्वोद्धृत, पृ. 13
- 33 वही।
- 34 साखा : *सारे देश में सूखा इंधणा बिछा पडा है,
आग लगावन चाहिए।
आग लगा दो मेरे वीरों, आगे आवणा
चाहिए।*
- 35 कानूनगो, पूर्वोद्धृत, पृ. 20-21
- 36 तारीख-ए-फ़िरोज़शाही, उद्धृत, इलियट और डॉसन, खंड III, पृ. 365-77
- 37 तारीख-ए-दाउदी, उद्धृत, वही, खंड IV, पृ. 447
- 38 निकोलो मनुची, स्तोरियो दो मोगोर (अनु. डब्ल्यू. इर्विन), खंड II, पृ. 450-51; सतीश चंद्र, उत्तर मुगलकालीन भारत, पृ. 10
- 39 द्विवेदी, पूर्वोद्धृत, पृ. 2-4
- 40 वही, पृ. 2
- 41 बेनीप्रसाद, हिस्ट्री ऑफ़ जहाँगीर, पृ. 87
- 42 वही, पृ. 88
- 43 बनारसीप्रसाद सक्सेना, मुगल सम्राट शाहजहाँ, पृ. 212-14
- 44 सरकार, औरंगज़ेब, खंड V, पृ. 477-79
- 45 सरकार, मुगल ऐडमिनिस्ट्रेशन, पृ. 15
- 46 सरकार, औरंगज़ेब (शार्ट हिस्ट्री), पृ. 415-19
- 47 वही, पृ. 418-19; एच. जी. कीन, द फॉल ऑफ़ द मुगल एंपायर, पृ. 27-29
- 48 आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, अकबर महान्, खंड I, पृ. 296-308
- 49 ए. एच. बिंगले, सिख्स, पृ. 11-12
- 50 उत्तरी दोआब के सगोत्रीय जाट समूह मध्यकाल में अपने सैनिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विषय स्वयं ही सँभालते रहे थे। एम. सी. प्रधान, उत्तर-भारत के जाटों की शासन व्यवस्था, पृ. 75-122; बिंगले, पूर्वोद्धृत, पृ. 12
- 51 प्रधान द्वारा उद्धृत अकबर का फ़रमान, वही, पृ. 77
- 52 जहाँगीर का शासनादेश, रबी की तीसरी तारीख प्रथम, 1030 अल हिजरी, उद्धृत, वही, पृ. 78, 87
- 53 कान्हाराम (हिन्दी पाण्डुलिपि), पृ. 17 (उ. प्र. के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित शोरम गाँव के भूतपूर्व चौधरी स्वर्गीय कबूल सिंह जी के निजी संग्रह में उपलब्ध)
- 54 द्विवेदी, पूर्वोद्धृत, पृ. 4